

Mr. W. J. M. Noldus

ONGELDIGHEID VAN BESLUITEN IN DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Deventer, 1969 (Deel 1 van de serie Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht, serie Monografieën vanwege het van der Heijden-Instituut) Prijs f 35,—.

door Prof. Mr. C. A. Boukema

De opvattingen over het rechtskarakter van de N.V. hebben - in nauwe samenhang met de maatschappelijke veranderingen - in de laatste decennia een sterke wijziging ondergaan. Bij de invoering van het huidige N.V.recht in 1929 werd de N.V. in de eerste plaats gezien als een bijzondere maatschapsovereenkomst tussen de oprichters (aandeelhouders), waaraan een zekere externe werking (rechtspersoonlijkheid) was toegekend. Thans gaat men primair uit van de N.V. als rechtspersoon; een zelfstandige institutie waarvan de collectiviteit der aandeelhouders één der organen is.

Deze institutionele opvatting van de N.V. heeft vorm gekregen in de rechtsliteratuur en is juridische realiteit geworden door een aantal belangrijke arresten van de Hoge Raad. Onder meer over de gebondenheid van de algemene vergadering van aandeelhouders aan de statuten, afwijking is alleen mogelijk na statutenwijziging (HR 1938 en 1944); over de zelfstandigheid van het bestuur tegenover de Algemene Vergadering (HR 1955; Forumbank-arrest); en over de positie van de Raad van Commissarissen, die bij haar beslissingen het belang der vennootschap heeft te behartigen hetgeen niet identiek is aan de belangen der aandeelhouders (HR 1949; Doetinchemse IJzergieterij-arrest).

Deze nieuwe opvatting heeft ook gevolgen voor het rechtskarakter van door organen van de N.V. genomen besluiten. In het bijzonder voor de besluiten van de Algemene Vergadering (AV), die niet langer kunnen worden gezien als uitvoering van de (oprichtings) overeenkomst, maar als rechtshandelingen van eigen vennootschappelijke aard.

Tegen deze achtergrond heeft Noldus zijn beschouwingen geschreven omtrent het leerstuk van de ongeldigheid van besluiten in de N.V.

Na twee hoofdstukken met beschouwingen omtrent het rechtskarakter van de N.V. en haar

organen, het rechtskarakter en de totstandkoming van besluiten van deze organen, alsmede omtrent de geldigheid en ongeldigheid van besluiten in het algemeen, bespreekt de schrijver in de vier volgende hoofdstukken de verschillende gronden voor ongeldigheid van besluiten in de N.V.: strijd met de openbare orde en goede zeden, de wet, de statuten of de goede trouw.

Zoals bekend is de nietigheid van besluiten in het Wetboek van Koophandel weinig bevredigend geregeld. Art. 46 a heeft alleen betrekking op besluiten van de AV en beperkt zich tot het stellen van een zeer korte termijn (6 maanden) voor een beroep op de formele ongeldigheid (gebrek in de wijze van tot stand komen) van zo'n besluit en laat deze termijn bovendien beginnen, niet vanaf het bekend worden van de onregelmatigheid, maar vanaf het moment waarop het besluit is genomen. De Hoge Raad heeft in 1964 (I.A.M./Mante) de werking van deze ongelukkige bepaling zodanig beperkt, dat van besluiten welke naar hun inhoud of totstandkoming in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid jegens medeaandeelhouders ook na de termijn van 6 maanden de nietigheid kan worden ingeroepen.

Het is dan ook begrijpelijk, dat Noldus zijn eigen opvattingen relateert aan de meer uitgewerkte regeling in het Nieuw B.W. (blz. 70). Na een uitvoerige bespreking van de jurisprudentie verklaart de schrijver zich grotendeels met deze regeling te kunnen verenigen. Besluiten in strijd met de openbare orde en goede zeden zijn nietig (blz. 90), besluiten in strijd met de statuten of de goede trouw zijn vernietigbaar (blz. 165 en 266). De termijn om vernietiging te vragen wordt 1 jaar, te rekenen vanaf de dag dat aan het besluit voldoende openbaarheid is gegeven dan wel vanaf de dag dat degene die vernietiging vraagt het besluit kende of daarvan verwittigd was.

Noldus heeft bezwaren tegen de voorgestelde regeling terzake van besluiten, genomen in strijd met de wet. Volgens het N.B.W. zijn deze in het algemeen niet nietig, maar vernietigbaar, tenzij het gaat om dwingende wetsbepalingen voorzover deze niet betrekking hebben op de bevoegdheid van het orgaan, of de wijze van totstandkoming regelen. De op deze uitzondering en op andere aspecten van deze regeling door Noldus uitgeoefende kritiek zal voor hen die zich bezig houden met de invoeringswetgeving van Boek II N.B.W. aanleiding zijn de

betreffende bepaling nog eens in overweging te nemen.

Bij het lezen van de door Noldus besproken zeer uitgebreide jurisprudentie is het mij opgevallen, dat onvoldoende bepaaldheid van de inhoud van het besluit blijkbaar nooit tot procedures aanleiding heeft gegeven. Noldus vindt aan deze kwestie dan ook niet meer dan één opmerking, nl. dat de inhoud de besluitvormers duidelijk moet zijn (blz. 35). Noldus roert het punt niet aan bij de geldigheidsvereisten van het besluit en bespreekt het niet bij de gronden voor ongeldigheid. Een verklaring van dit verschijnsel zal, naar ik aanneem, moeten worden gezocht in de omstandigheid, dat kwesties als deze in de regel als interpretatieprobleem worden opgevat en niet als een geldigheidsvraag.

Bijzonder interessant is Hoofdstuk VI over de ongeldigheid van besluiten wegens strijd met de goede trouw; een onderwerp dat ruim 1/3 van het boek in beslag neemt. Deze grond voor ongeldigheid is daarom zo moeilijk, omdat het hier gaat om strijdigheid met normen van ongeschreven recht, beurtelings aangeduid met de termen misbruik van meerderheidsmacht, strijd met de redelijkheid en billijkheid of strijd met de goede trouw (blz. 45 e.v.). Steeds gaat het om de vraag op welke wijze de organen in de N.V. (algemene vergadering, directie etc.) bij hun besluitvorming de betrokken belangen tegenover elkaar moeten afwegen (blz. 184). Daar steeds andere belangen bij de beslissing betrokken zijn en de omstandigheden voortdurend wisselen, is het niet eenvoudig om duidelijke regels op te stellen.

In het voetspoor van de jurisprudentie van de Hoge Raad nopens de stemrechtovereenkomsten, maakt Noldus hierbij een onderscheid tussen de positie van Bestuur en Commissarissen enerzijds en de Algemene Vergadering anderzijds. De eersten moeten bij hun beslissing het belang van de vennootschap behartigen (blz. 227 e.v.), terwijl de aandeelhouders bij de besluitvorming in de A.V. hun eigen belang mogen nastreven (blz. 197 e.v.). Behartigen van het vennootschappelijk belang moet, aldus Noldus, niet worden opgevat als het waarborgen van het bestaan en de continuïteit van de N.V. zelf (m.i. al daarom niet, omdat dit criterium geen oplossing biedt bij beslissingen over fusies) en evenmin als het belang van de individuele aandeelhouders, maar als het belang van de gezamenlijke aandeelhouders (blz. 192 e.v.). Het vennootschappelijk belang is de continue rentabiliteit van het geïnvesteerde kapitaal. Het doel van de N.V. is winstgevend werkzaam te

zijn in het maatschappelijk verkeer en wel op een wijze als in de statuten aangegeven (blz. 193). Het beleid van het bestuur moet essentieel ten doel hebben de aandeelhouders een redelijk rendement te verschaffen (blz. 24).

Waarin het belang van de individuele aandeelhouders volgens Noldus verschilt van het vennootschappelijk belang, is mij niet geheel duidelijk geworden. De voorbeelden die hij op blz. 228 geeft om het onderscheid toe te lichten zijn - op z'n zachtst gezegd - wat merkwaardig. „De vennootschap is in het algemeen gediend met vergroting van het onlosbare kapitaal. Een emissie zonder dat er duidelijk sprake is van kapitaalbehoefte of zonder dat een redelijk rendement is gewaarborgd, waardoor de bestaande aandeelhouders benadeeld kunnen worden, zou licht verdedigbaar zijn met een beroep op het vennootschappelijk belang. Het belang van de vennootschap is voorts in het algemeen gediend met zelffinanciering, dus door reservering. Regelmatige passering van dividend zou licht verdedigd kunnen worden met een beroep op het vennootschappelijk belang”.

Nog daargelaten, dat een bestuur, dat een dergelijk beleid voert een financieringsdeskundige in de arm zou moeten nemen, blijkt in de praktijk, dat de tegenstellingen vaak heel anders liggen. In die gevallen, dat de rechter over een controverse tussen het belang van de vennootschap en het belang van de aandeelhouders moest oordelen, was in feite sprake van een machtsstrijd tussen aandeelhouders en bestuur (H.R. 1963 N.V. Scholten) of tussen aandeelhouders onderling (H.R. 1949, Doetinchemse IJzergieterij). Het vennootschappelijk belang kan naar mijn mening beter omschreven worden als het, langs de weg van juridisch geformaliseerde beslissingsprocedures, verkregen resultaat van een afweging van de verschillende, bij de beslissing betrokken, vennootschappelijke belangen.

Mijn indruk is, dat Noldus bij zijn visie op het doel van de N.V. en zijn benadering van het begrip vennootschappelijk belang niet voldoende heeft onderkend, dat het hier niet gaat om een wetenschappelijke constatering, maar om een belangenwaardering. Noldus noemt de aandeelhouders de basis van de N.V. als kapitaalassociatie. Ik zou zeggen: politieke machtsverhoudingen hebben geleid tot een zodanige regeling van de bevoegdheden met betrekking tot de beslissingsprocedures in het N.V.-recht, dat in de eerste plaats de belangen van aandeelhouders zijn veilig gesteld. De wetgever heeft zich er dan ook toe beperkt in

het W.v.K. de verhouding tussen hen en het bestuur te regelen.

Als men niet onderkent, dat de wettelijke regeling berust op een belangenwaardering, ontstaat het gevaar dat de gezichtshoek van waaruit men de maatschappelijke werkelijkheid beschrijft te beperkt wordt. Het gevolg is dan, dat de beschrijving, die men geeft, wel past bij het resultaat van de in de wet geïmpliceerde belangenwaardering, maar die werkelijkheid te zeer vertekent.

Noldus is aan dit gevaar niet ontkomen als hij zijn constatering vervolgt (blz. 21): „Weliswaar heeft de aandeelhouder de mogelijkheid zijn aandeel van de hand te doen, doch slechts indien hij een ander bereid vindt zijn aandeelhouderschap over te nemen” . . . „De werknemers, bestuurders, commissarissen, kunnen individueel of collectief in beginsel ieder moment zich losmaken en voor hun diensten bij anderen een contraprestatie bedingen”. Dat een werknemer iemand bereid moet vinden om hem in dienst te nemen, ziet de schrijver gemakshalve over het hoofd. De gebondenheid van de werknemer aan de N.V. is in de regel groter dan die van de aandeelhouder.

Afgezien van deze in veel juridische studies voorkomende blindheid voor de politieke implicaties van het privaatrecht, bevat dit boek veel waardevols. Het is overzichtelijk ingedeeld, geschreven in een zeer leesbare stijl en bevat een uitstekende samenvatting en analyse van de overvloedige jurisprudentie omtrent de ongeldigheid van besluiten in de N.V.

J. M. Vecht

ONDERNEMING EN JAARVERSLAG

Uitg.: N. Samsom N.V., Alphen aan den Rijn / Brussel 1969, 2e druk, 172 blz., f 13,50

door Drs. J. van Helleman

Van het in ruimere kring bekende boek van J. M. Vecht, *Onderneming en Jaarverslag*, is thans een tweede druk verschenen. Deze gelegenheid is door de auteur aangegrepen om voor actuele ontwikkelingen op het terrein van de gepubliceerde jaarrekening een plaats in zijn boek in te ruimen. Zo werd een - nieuw - hoofdstuk gewijd aan het ontwerp van wet op de jaarrekening, terwijl een paragraaf over de harmonisatie van

de jaarverslaggeving in de EEG werd opgenomen. Andere uitbreidingen zijn voorts een hoofdstuk omtrent de jaarrekeninganalyse en een paragraaf over consolidatie.

De inhoud ziet er thans als volgt uit:

- 1 Inleiding (5 blz.)
- 2 Functie en betekenis van het jaarverslag (10 blz.)
- 3 Wetgeving en jaarverslag (9 blz.)
- 4 Het wetsontwerp op de jaarrekening (16 blz.)
- 5 Het jaarverslag: inhoud en samenstelling (13 blz.)
- 6 De jaarrekening (38 blz.)
- 7 Opmerkingen over jaarrekeninganalyse (7 blz.)
- 8 Enkele specifieke problemen betreffende de jaarrekening (15 blz.)
- 9 Het jaarverslag van de besloten N.V. (11 blz.)
- 10 Toezicht en controle op de jaarverslaggeving (16 blz.)
Geraadpleegde literatuur (6 blz.)
Bijlage 1. Bepalingen Wetboek van Koophandel
Bijlage 2. Ontwerp van wet op de jaarrekening van ondernemingen.

Uit deze inhoudsopgave blijkt dat, terecht, relatief veel aandacht aan de jaarrekening is geschonken, omdat de jaarrekening het belangrijkste onderdeel van het jaarverslag is. Onder jaarverslag verstaat Vecht „de schriftelijke door de leiding van een onderneming afgelegde verantwoording jegens vermogensverschaffers en andere interessenten over het in een bepaalde periode - c.q. een jaar - gevoerde beheer”. Naar aanleiding van deze definitie rijst de vraag of Vecht de kring van degenen aan wie *verantwoording* moet worden afgelegd niet al te ruim trekt en of er met betrekking tot de functie van het jaarverslag geen onderscheid moet worden gemaakt tussen verantwoordingsstuk en informatiebron. De verantwoording die de ondernemingsleiding middels het jaarverslag aan „andere interessenten” aflegt, is namelijk in zoverre illusoir, dat de geïnteresseerden-niet-belanghebbenden geen sanctie kunnen uitoefenen indien de afgelegde verantwoording huns inziens daartoe aanleiding geeft. Een ander motief om onderscheid te maken tussen verantwoording en informatie is gelegen in de periode waarover verslag wordt uitgebracht. Verantwoording kan uitsluitend over een achterliggende periode worden afgelegd. Steeds meer wordt echter verlangd dat in een jaarverslag tevens plannen voor de toekomst worden ontvouwd en indicaties van de toekomstige ontwik-

keling van de onderneming worden vermeld. Deze prognoses bieden in menig jaarverslag nuttige informatie, doch het is m.i. onjuist ze als onderdeel van de verantwoording over het verslagjaar te beschouwen.

Typerend voor de ruime opzet van het onderhavige boek is dat Vecht ook tegenstanders van zijn opvatting aan het woord laat. In dit opzicht vervult zijn uitgebreid notenapparaat een nuttige functie, zelfs behelzen de noten vaak interessante beschouwingen! Daar staat echter een zekere eenzijdigheid tegenover bij de bespreking van de waardering van de aktiva op de balans en de daarmee samenhangende winstbepaling. Met voorbijgaan van alle andere waarderings- c.q. winstbepalingsstelsels verdedigt Vecht daar de jaarrekening op basis van het vervangingswaardestelsel als principieel en universeel juist. „Inderdaad betekent het toepassen van de vervangingswaarde, dat resultatenberekening en vermogensbepaling reëel worden, dat daardoor het beeld, dat door de jaarrekening wordt gegeven van de financiële resultaten en de vermogenssamenstelling aansluiting vindt aan de werkelijkheid. De bekende daartegen gerezen bezwaren - angst voor de concurrenten, zowel bestaande als potentiële, beduchtheid voor overrompeling, enz. - hebben geleid tot het zoeken naar methoden en het verdedigen van systemen, die het camoufleren van de werkelijkheid tot gevolg hebben. Vele tegen de vervangingswaardetheorie aangevoerde bezwaren kunnen teruggevoerd worden tot bezwaren tegen het weergeven van de werkelijkheid” (blz. 113).

Hierop aansluitend zou de vraag gesteld kunnen worden welke oplossing bijv. voor „economische vervanging” door deze theorie geboden wordt. Meerdere vragen zouden nu nog kunnen volgen, doch een bespreking van de ge-

hele theorie is wel wat teveel gevraagd van deze boekbespreking. Wellicht had de auteur beter zijn op blz. 65 geponeerde stelling, dat waardeeringsvraagstukken beleidsvraagstukken behoren te zijn, kunnen uitwerken. Hij zou dan kunnen beginnen met de vraag welk doel men met de waardering, c.q. winstbepaling wil nastreven, om vervolgens de stelsels te bespreken die het best aan de gekozen doelstelling beantwoorden.

Gevolg gevend aan de desbetreffende uitnodiging van de auteur, gedaan in het voorwoord, zou ik gaarne enige suggesties doen, die gebaseerd zijn op ervaring met het gebruik van het boek bij het onderwijs. Hoewel de tekst in het algemeen zeer geschikt is te achten voor studenten kan de vraag worden gesteld of het boek niet in waarde zou winnen door een andere indeling.

Daarvoor zou ik het volgende voorstel willen doen:

- 1 Inleiding
- 2 Functie en inhoud van het jaarverslag (thans 2, 3, 5 en 9)
- 3 De jaarrekening (thans 4, 6, en 8)
- 4 Analyse van de gepubliceerde jaarrekening
- 5 Toezicht en controle op de jaarverslaggeving.

Deze indeling maakt het mogelijk bedrijfs-economisch inzicht en wettelijke bepalingen geïntegreerd te behandelen, hetgeen m.i. bevattelijker is. Indien een trefwoordenregister het geheel zou completeren, zou het rendement ervan voor studenten nog worden verhoogd. Bovenvermelde opmerkingen belemmeren mij niet „Onderneming en Jaarverslag” een zeer nuttig boek te noemen, dat ruime informatie omtrent de gepubliceerde jaarrekening verschaft en dat ik gaarne een derde druk toewens.